

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Competențe sociale în contextul învățării la distanță

Rezumat: *Competențele sociale – raportate la conceptul pedagogic de competență – constituie o resursă psihologică importantă la scara întregului proces de învățământ, inclusiv în învățarea la distanță. Sunt: a) necesare tuturor actorilor educației, profesori, elevi/studenți, manageri școlari etc.; b)*

implicate în managementul oricărei activități pedagogice (de educație, de instruire, de proiectare curriculară a educației și a instruirii etc.). La acest nivel pot fi valorificate mai multe modele de analiză a inteligenței sociale. Competența socială a profesorului reflectă dimensiunea teoretică și practică a conștiinței sociale, bazată pe cultivarea inteligenței sociale. Proiectarea sa curriculară poate fi realizată în funcție de taxonomiile care definesc gradual obiectivele psihologice noncognitive (afective, motivaționale, volitive, caracteriale). Proiectarea curriculară a lecției școlare și a cursului universitar, realizată în clasa virtuală implică valorificarea în condiții speciale a competenței sociale care susține capacitatea elevului/studentului de învățare autonomă. La acest nivel este necesară asamblarea a două procese complementare, de natură tehnologică (transformarea datelor în informație digitală) și pedagogică (esențializarea mesajului didactic la nivelul corelației optime dintre informare și formare-dezvoltare pozitivă).

Cuvinte-cheie: *competența socială, competența pedagogică, inteligența socială, conștiința socială, taxonomia obiectivelor noncognitive, proiectarea curriculară în clasa virtuală, conceptele fundamentale ale informaticii.*

Abstract: *Social competences - related to the pedagogical concept of competence - are an important psychological resource at the scale of the whole educational process, including distance learning. They are: a) necessary for all education actors, teachers, pupils / students, school managers, etc. ; b) involved in the management of any pedagogical activity (education, training, curricular design of education and training, etc.). At this level, several models of social intelligence analysis can be used. The social competence of the teacher reflects the theoretical and practical dimension of social consciousness, based on the cultivation of social intelligence. Its curricular design can be made according to the taxonomies that gradually define the noncognitive psychological objectives (affective, motivational, volitional, characteristic). The curricular design of the school lesson and of the university course, realized in the virtual class implies the capitalization in special conditions of the social competence that supports the capacity of the pupil / student of autonomous learning. At this level it is necessary to assemble two complementary processes, of a technological nature (transformation of data into digital information) and pedagogical (essentialization of the didactic message at the level of the optimal correlation between information and training-positive development).*

Keywords: *social competence, pedagogical competence, social intelligence, social consciousness, taxonomy of noncognitive objectives, curriculum design in the virtual classroom, fundamental concepts of informatics.*

În procesul de învățământ, **competențele sociale** constituie o resursă psihologică importantă, angajată în proiectarea și realizarea activității de instruire, inclusiv sau mai ales în contextul deschis al învățării la distanță. Analiza lor solicită raportarea la conceptul pedagogic de **competență** care definește capacitatea actorilor educației de a acționa

eficient într-un domeniu general (educația/instruirea/proiectarea curriculară a educației și a instruirii la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ) și particular (pedagogia pe trepte și vârste școlare, didactica diferitelor discipline de învățământ, pedagogia socială/a familiei, a muncii de diferite tipuri etc.), pe baza mobilizării și utilizării optime a cunoștințelor (teoretice și aplicative), susținute valoric și atitudinal, asimilate și interiorizate în timp determinat (un semestru/an de învățământ etc.).

Structura de funcționare a unei competențe pedagogice este activată eficient, la nivelul interdependenței dintre: a) cunoștințele teoretice/„declarative” – concepte, modele conceptuale, axiome, legi, principii, enunțuri, formule, date factuale/punctuale esențiale (*savoir* = a ști); b) cunoștințele aplicative: deprinderi/cunoștințe teoretice automatizate prin exercițiu; priceperi/strategii cognitive, care integrează un set de deprinderi și cunoștințe teoretice, aplicate în rezolvarea de probleme și situații-problemă (*savoir-faire* = a ști să faci); c) cunoștințele condiționale: valorile de referință (raportate la conținuturile generale ale educației: binele moral, adevărul științific, utilitatea adevărului științific aplicat, frumosul, sănătatea psihică și fizică) și atitudinile (socioafective, motivaționale, volitive, caracteriale) față de cunoștințele teoretice și aplicative, care susțin interiorizarea și valorificarea lor deplină, durabilă (*savoir-être* = a ști să fii) [10, pp. 70-78; 12, pp. 16-22].

În proiectarea curriculară a educației și a instruirii, competențele pedagogice sunt definite la nivelul obiectivelor psihologice cognitive, noncognitive (din domeniul socioafectiv) și motorii (din domeniul psihomotor), integrate în taxonomiile obiectivelor psihologice (cognitive, afective, psihomotorii) [5, 6, 9, pp. 57-191]. În analiza noastră, obiectivele psihologice sunt exprimate gradual în termeni de competențe generale și specifice, operaționalizate la nivel de obiective concrete care implică atingerea unor performanțe observabile și evaluabile pe parcursul unei activități de instruire, determinată spațio-temporal (lecție etc.) [7, pp. 58-120].

Competența socială necesară tuturor actorilor educației (profesori și elevi, manageri școlari/directori, responsabili de comisii și catedre metodice, consilieri școlari, inspectori școlari etc., părinți, alți reprezentanți ai comunității educaționale locale) este proiectată special la nivelul obiectivelor din „domeniul afectiv” care au o sferă de referință mai largă în măsura în care „descriu modificările intereselor, atitudinilor și valorilor, ca și progresul realizat în zona raționamentului și a capacității de adaptare a elevilor [5, p. 9; 9, p. 117].

În această perspectivă, **competențele sociale** proiectează formarea și dezvoltarea capacității elevilor de *adaptare superioară* la cerințele școlare și extrașcolare, susținută cognitiv – prin cunoștințe sociale,

teoretice și aplicative – și noncognitiv, prin valorile sociale ale binelui moral (moral-religios, civic, politic, juridic, profesional/deontologic) și noncognitiv, prin atitudinile sociale cultivate pozitiv la nivel afectiv, motivațional, volitiv și caracterial. Ele sunt produsul **inteligenței sociale**, cultivată ca *aptitudine specială*, cognitivă, dar și noncognitivă, implicată în rezolvarea unor probleme sociale complexe, identificate la nivel intrapersonal și interpersonal, în managementul oricărei activități sociale (comunitare, economice, politice, artistice, sportive, spirituale), în general, în managementul educației/organizației școlare, clasei de elevi, lecției, în mod special.

Competența socială, necesară în managementul oricărei activități pedagogice (de educație, instruire, proiectare curriculară a educației și a instruirii; de cercetare și perfecționare pedagogică, de orientare școlară și profesională, de consiliere în carieră; de inspecție școlară etc.), reflectă și integrează resursele inteligenței sociale, care pot fi analizate la nivelul mai multor modele teoretice, valorificabile pedagogic [16, pp. 45-60].

Modelul inteligenței sociale propus de Robert J. Sternberg (1985), este construit la nivelul corelației existente între inteligența: a) analitică (probată prin IQ); b) sintetică (intuitivă, creativă, exprimată prin produse originale, care trebuie evaluate social); c) practică (implicată în adaptarea persoanei la diferite situații existente apărute în contexte sociale deschise). Formarea inteligenței sociale devine, astfel, un obiectiv psihologic strategic exprimat în termeni de *competență generală* care trebuie dezvoltată prin *învățare mixtă, formală și nonformală, realizată direct și „de la distanță”* pe tot parcursul vieții [18, pp. 41-45].

Modelul inteligenței sociale propus de Karl Albrecht (2006) definește inteligența socială ca *aptitudine superioară* – de „a te înțelege bine cu alții și de a-i face pe aceștia să coopereze bine cu tine” – studiată special de „noua știință a succesului”. Ea este reprezentată la nivelul „unui cub” al inteligenței generale, construit prin interacțiunea a șase tipuri de inteligență: a) abstractă; b) socială; c) practică; d) emoțională; e) estetică; f) kinestezică. În cadrul său, inteligența socială îndeplinește funcția generală de integrare socială a celorlalte tipuri de inteligență, abordate la nivel de „competențe-cheie ale vieții”. Structura sa de bază include capacitatea de: a) *conștientizare* a comportamentelor necesare în diferite contexte sociale; b) *participare* la viața comunitară; c) *acțiune* realizată cu încredere în calitățile autentice ale persoanei/persoanelor care asigură adaptarea la mediul social; d) *exprimare clară, transparentă, a stărilor afective* interiorizate și a *intențiilor motivante*, argumentate social; e) *comunicare empatică* bazată pe încredere reciprocă între actorii sociali (ai educației) în condiții de cooperare și de colaborare cognitivă și

noncognitivă. Ca urmare, inteligența socială asigură fundamentele psihologice solide ale competenței sociale, probată, în mod special, în comunicarea pedagogică (auto)perfectibilă, necesară în activitatea de instruire. O astfel de competență socială presupune: a) centrarea pe inteligența socială înaltă, considerată „nutritivă” sau „hrănitoare”; b) eliminarea efectelor generate de inteligența socială slabă, care generează „comportamente toxice” [2; 3, pp. 6-14].

Modelul inteligenței sociale propus de Daniel Goleman (2006) definește inteligența socială la nivel de aptitudine superioară, probată în managementul social prin eficacitate interpersonală și intrapersonală. Sfera sa de referință evidențiază diferența dintre inteligența generală – bazată pe aptitudini cognitive – și inteligența socială care implică resurse psihologice tipice unor aptitudini cognitive, dar și unor aptitudini noncognitive. Funcția generală a inteligenței sociale vizează valorificarea optimă a tuturor resurselor aptitudinale cognitive și noncognitive, intrapersonale și interpersonale, angajate în construcția unei competențe sociale superioare, afirmată la nivelul conștiinței sociale, proprii fiecărei personalități umane, în context determinat. În consecință, structura de bază a inteligenței sociale, corespunzătoare funcției sale generale, este fixată în zona conexiunii dintre inteligența intrapersonală – interpersonală, reflectată și perfecționată la nivelul interdependenței dintre dimensiunea teoretică și practică a conștiinței sociale [13, pp. 102-116].

Conștiința socială teoretică definește ansamblul conceptelor care reflectă cognitiv, dar mai ales noncognitiv (afectiv, motivațional, volitiv, caracterial) realitatea socială, la nivel de:

- a. *Empatie primară* – „capacitatea imediată de a sesiza emoțiile” (și gândurile) partenerilor în condiții de „sensibilitate interpersonală”;
- b. *Rezonanță emoțională* – capacitatea de „a recepta și asculta sentimentele altei persoane”, în condiții de *sincronie* psihofiziologică și de *deliberare* sociocognitivă și socioafectivă;
- c. *Precizie empatică*, socioafectivă și sociocognitivă – capacitate bazată pe perfecționarea empatiei primare care vizează „înțelegerea explicită a ceea ce simte și gândește altcineva”;
- d. *Cogniție socială* – capacitatea de „a ști cum funcționează lumea socială”, necesară în diferite situații sociale, pentru a putea elabora „soluții sociale la dileme sociale”.

Conștiința socială aplicată definește ansamblul obișnuințelor și atitudinilor sociale (comunitare, culturale, civice etc.) angajate în transformarea realității sociale prin acțiuni eficiente care probează dezinvoltura socială a actorilor sociali (actorilor educației), apti să realizeze „interacțiuni fructuoase”, probate la nivel de:

- a. *Sincronie* – capacitatea de „interacțiune fără probleme la nivel nonformal”;
- b. *Imagine de sine* – capacitate de autoreflexie a propriei personalități/expresie a inteligenței intrapersonale;
- c. *Influență* – capacitate de modelare a rezultatelor unei/unor interacțiuni prin tact și autocontrol, cu atenție și stăpânire de sine, care poate fi exercitată în sens pozitiv sau negativ;
- d. *Preocupare* – capacitate de „a simți nevoile celuilalt” constituită ca „un îndemn la acțiune” eficientă, în condiții de perfecționare a empatiei în context social deschis (clasă de elevi, organizație școlară, comunitate educațională locală etc.

Competența socială a profesorului reflectă activ dimensiunea teoretică și practică a conștiinței sociale, bazată pe inteligența socială, dezvoltată prin „educarea căii inferioare” care asigură deschiderea spre „abilitățile căii superioare”.

Educarea/autoeducarea căii inferioare a inteligenței sociale permite exersarea competenței sociale a profesorului capabil: a) să descifreze emoțiile pe baza expresiilor faciale; b) să îmbunătățească empatia primară în pofida caracterului său instantaneu și inconștient; c) să detecteze microexpresiile din viață reală, utile pedagogic. Abilitățile care asigură calea superioară a inteligenței sociale consolidează competența socială a profesorului bazată pe *empatia cognitivă*. Aceasta permite (auto)perfecționarea comunicării pedagogice în funcție de gradul de receptare/asimilare/interiorizare a mesajului didactic la nivelul tuturor elevilor clasei, realizată în condiții de sincronizare psihologică, de ascultare atentă reciprocă, de precizie și preocupare empatică permanentă [Ibidem, pp. 118-122].

Taxonomia obiectivelor psihologice „din domeniul *afectiv*” – promovată de teoria generală a curriculumului – integrează în structura sa un set de competențe sociale care pot fi dobândite gradual în cadrul activităților de educație și instruire, organizate formal, dar și nonformal, cu deschideri multiple spre informal, realizate la toate treptele procesului de învățământ (primar, secundar și superior/universitar) [9, pp. 125-128].

Analiza acestei „taxonomii”, consacrată istoric, evidențiază existența unor obiective psihologice noncognitive care nu sunt doar afective, ci și motivaționale, volitive și caracteriale. Ele sunt definite în termeni psihologici de competențe sociale, care vizează gradual și cumulativ [7, pp. 79-86]:

1. Receptarea mesajului didactic, nu doar la nivel cognitiv, ci și noncognitiv, prin: a) participare socioafectivă (pozitivă) și motivațională (interiorizată); b) angajare volitivă (în depășirea obstacolelor identificate în acțiunea de învățare/autoînvățare); c) dirijare/autodirijare a atenției,

transformată în atitudine caracterială, pe tot parcursul activității.

2. Răspunsul elevilor la mesajul didactic – receptat nu numai cognitiv, ci și noncognitiv, exprimat prin: a) asumare socioafectivă pozitivă în cadrul activității frontale și pe microgrupe; b) angajare volitivă consecventă în context social (clasă de elevi, comunitate școlară, familie etc.); c) implicare afectiv-motivațională optimă, în activitatea de educație/instruire, organizată formal și nonformal, în context frontal, pe microgrupe și individual;
3. Valorizarea noncognitivă a mesajului didactic – interiorizat de elevi la nivel cognitiv, dar și noncognitiv (afectiv, motivațional, volitiv, caracterial) – realizată prin: a) acceptarea unei/unor valori sociale, la nivel caracterial; b) asumarea afectivă a unei/unor valori sociale transmise; c) susținerea volitivă și motivațională a unei/unor valori sociale (receptate, asimilate și interiorizate în contexte deschise);
4. Organizarea noncognitivă a mesajului didactic receptat, asimilat, interiorizat, valorizat (afectiv, motivațional, volitiv, caracterial), realizată prin: a) asumarea unei valori sociale dominante a mesajului didactic, la nivel caracterial; b) ordonarea valorilor sociale esențiale ale mesajului didactic, la nivel caracterial;
5. Caracterizarea noncognitivă a mesajului didactic receptat, interiorizat, valorizat, organizat, realizată prin: a) identificarea și fixarea valorilor sociale dominante ale mesajului didactic la nivel de atitudine caracterială; b) generalizarea valorilor sociale dominante ale mesajelor pedagogice la nivel de concepție despre lume, interiorizată deplin, în plan cognitiv (aptitudinal/rațional, logic, intelectual) și noncognitiv (atitudinal/afectiv, motivațional, volitiv, caracterial);

Competențele sociale evidențiate sunt necesare, în mod special, în condiții de instruire online, în contextul învățării mixte, distanțată fizic, apropiată psihologic, prin angajarea pedagogică a empatiei cognitive și noncognitive în construcția și reconstrucția permanentă a mesajelor didactice mediate și comunicate în regim tehnologic, informațional, special.

Valorificarea **pedagogică** a resurselor tehnologice specifice instruirii online solicită profesorului reconstrucția unităților de învățare la nivelul unor sinteze tematice deschise, realizate prin selectarea și articularea optimă (didactică și informatică) a conținuturilor de bază, puține, dar esențiale, durabile, flexibile, adaptabile la cerințele unor obiective/competențe care vizează nu doar stăpânirea materiei, ci și transferul operațional (disciplinar, intradisciplinar, interdisciplinar, pluridis-

ciplinar/multidisciplinar, transdisciplinar) și exprimarea creativă superioară (inventivă, inovatoare), susținute atitudinal (afectiv, motivațional, volitiv, caracterial).

O astfel de abordare stimulează învățarea autonomiei în condițiile în care mesajele didactice esențializate prin informatizare și comunicate eficient în condiții online, consolidează și dezvoltă competențele pedagogice: a) cognitive, de înțelegere, aplicare, analiză-sinteză, evaluare critică a mesajelor didactice, receptate și asimilate în timp; b) noncognitive, de susținere a mesajelor didactice interiorizate, prin organizarea și valorificarea lor în plan atitudinal socioafectiv (pozitiv), motivațional (intern), volitiv (consecvent), caracterial (echilibrat) [8, pp. 89-95].

Proiectarea curriculară a lecției școlare și a cursului universitar, realizabilă în clasa virtuală are în vedere învățarea mixtă, organizată: a) *formal*, prin receptarea mesajului didactic, comunicat la nivel de interacțiune eficientă, conceput în condiții de sincronie online; b) *nonformal*, prin sinteza cu valoare de grilă de lectură propusă de profesor pentru asimilarea, interiorizarea și valorificarea mesajului didactic (receptat online) pe termen scurt, mediu și lung.

Procesul de natură **tehnologică** implică transformarea informației, preluată din programa școlară, în informație digitală, necesară pentru a elimina tendința de: a) intoxicare sau manipulare informațională (întreținută prin interferență negativă între cunoștințele: esențiale – neesențiale, care generează suprasolicitarea memoriei mecanice și a motivației externe); b) trunchiere sau diluare informațională (prin solicitarea predominantă a cunoștințelor aplicative fără raportarea acestora la cunoștințele teoretice de bază, esențiale care susțin învățarea/autoînvățarea pe tot parcursul vieții/*savoir-être* = a ști să fii).

Procesul de natură **pedagogică** implică învățarea autonomă eficientă, anticipată de profesor prin grila de lectură propusă în sinteza construită pe baza unui ansamblu de mesaje didactice, elaborate curricular la nivelul corelației necesară între: a) informarea semnificativă, (cu sens pedagogic) – b) formarea-dezvoltarea pozitivă a elevului/studentului care vizează prioritar **gândirea** (analitică, sintetică și critică) și **motivația internă** (susținută și consolidată socioafectiv, volitiv, caracterial), **nu** memoria mecanică și motivația externă.

Asamblarea celor două procese solicită valorificarea pedagogică a conceptelor de bază ale informaticii – știință logico-matematică, specializată în studiul fundamentelor teoretice ale informației, aplicabile, la scară socială, în toate domeniile cunoașterii. Avem în vedere conceptele fundamentale care definesc obiectul de studiu, normativitatea și metodologia de cercetare – specifice informaticii:

- 1) *Date* – elementele unei mulțimi (obiecte, acțiuni,

- persoane etc.), exprimate în diferite forme (logice, matematice, simbolice, faptice etc.);
- 2) *Informații* – date prelucrate și transmise cu sens, cu înțeles, interiorizat în context determinat, ca sferă de referință, condiționat din perspectivă epistemologică și praxiologică;
 - 3) *Algoritmi* – „pași necesari pentru rezolvarea unei probleme logice (sau matematice) sau unei sarcini”, dependenți de context, necesari la nivel de „algoritmi de căutare, de planificare, de sortare, de comprimare fără pierderi”.
 - 4) *Grafuri* – „structuri de date (cu sens) formate din zero sau mai multe noduri – vârfurile unei probleme – și muchii” care asigură legăturile dintre noduri, care permit programarea și analiza unor modele de activitate care descriu o buclă (desfășurată în funcție de un singur nod) sau un ciclu (desfășurat în funcție de mai multe noduri).
 - 5) *Baza de date* – structură care valorifică informațiile procesate și asamblate prin algoritmi și grafuri (utilizați în funcție de specificul activității), construită la nivel de model (ierarhic – rețea/relațional, postrelațional – conceptual/pentru bazele de date relaționale), ordonat prin „constrângeri de integritate” de diferite tipuri (de comportament; de dependență între date, acțiuni, principii; de modelare prin tabele sau modele-ideale etc.).
 - 6) *Rețea/Network* – conexiune funcțională între informațiile esențializate, integrate în baza de date, perfectibilă în context deschis, dependent de modelele teoretice adoptate și de sfera de reprezentare (locală, teritorială, națională, globală), reflectată pedagogic și la nivel de curriculum (local, național, european, internațional).
 - 7) *Feedback* – conexiune inversă realizată între emițător și receptor care orientează acțiunea de comunicare, integrată în structura oricărei activități sociale (în cazul nostru pedagogice) la nivel de reglare-autoreglare: a) pozitivă (care implică perfecționarea continuă a operațiilor angajate în acțiunea de comunicare, integrate în „bucla pozitivă” a acesteia) – negativă (care solicită corectarea/modificarea/inlocuirea unor operații implicate în acțiunea de comunicare, integrate în „bucla negativă” a acesteia); b) externă (inițiată de emițător) – internă (inițiată de receptor, în condițiile în care acesta dobândește competența autoevaluării corecte a propriilor rezultate, eficiență în context deschis) [1; 4; 11; 14; 15].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Aiken P. et al. Microsoft Computer Dictionary, Fifth edition, Microsoft Edition, Washington, 2002

2. Albrecht K. Social Intelligence. The New Sciences of Succes. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2006.
3. Albrecht K. Inteligența socială. București: Curtea Veche, 2007.
4. Anghel T. Dicționar de informatică. București: Corint Books, 2017.
5. Bloom B.S. et al. Taxonomy of Educational Objectives: I, Cognitive Domain. New York: Mc.Kay Co. Inc.,1956.
6. Bloom B.S. et al. Taxonomie des objectifs pédagogiques. I, Domaine Cognitive. Trad. Montreal: Education Nouvelle, 1969.
7. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Obiectivele instruirii/procesului de învățământ. Vol. 8. București: Didactica Publishing House, 2018.
8. Cristea S. Instruirea online, o nouă paradigmă a educației? În: Tribuna Învățământului, nr. 4-5, Serie nouă, aprilie-mai 2020.
9. De Landsheere V., De Landsheere G. Definirea obiectivelor educației. Trad. București: EDP, 1979.
10. Delors J. (coord.) Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI, 1996. Trad. Iași: Polirom, 2000.
11. Downing D.A. Dictionary of Computer and Internet Terms. Tenth Edition. New York: Barron's Educational Series, 2009.
12. Dulamă M.-E. Fundamente despre competențe. Teorie și aplicații. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2010.
13. Goleman D. Inteligența socială. București: Curtea Veche, 2007.
14. Handrabura L., Grîu N. Educația pentru Media. Manual pentru clasa X-XI. O disciplină care te învață să gândești critic. Centrul pentru Jurnalism Independent. Chișinău, 2019.
15. Manole I.-C. Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informației. Teză de doctor în științe pedagogice. Specialitatea pedagogia istorică. Chișinău: UPSC Ion Creangă, 2019.
16. Microsoft Computer Dictionary. Fifth edition. Washington: Microsoft Edition, 2002.
17. Popa C. Competențele socio-emoționale în perspectiva educației morale. Craiova: Sitech, 2020.
18. Sternberg R. J. Beyond IQ. A triarchic theory of human intelligence. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.